

PHYSICAL SCIENCES

INFLUENCE OF RADIATION DEFECTS ON PBTE SEMICONDUCTOR FILMS IMPLANTED WITH (AR+) IONS

H.C. Kasamanli

associate Professor

ORCID: 0009-0006-4860-4956

K.M. Suleymanov

associate Professor

ORCID: 0009 0001 7140 3371

N.G.Askerli

Assistant

R.I.Asgerova

doctoral student

Azerbaijan Technological University

ORCID: 0009 0007 9551 1899

ВЛИЯНИЕ РАДИАЦИОННЫХ ДЕФЕКТОВ НА ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПЛЕНОК PbTe ИМПЛАНТИРОВАННЫХ ИОНАМИ (Ar⁺)

Касаманли Гамлет Джумшидович

доцент

ORCID: 0009-0006-4860-4956

Сулейманов Камиль Мурсалович

доцент

ORCID: 0009 0001 7140 3371

Аскерли Наджийе Галибовна

ассистент

Аскерова Рада Исфандияровна

докторант

Азербайджанский Технологический Университет

ORCID: 0009 0007 9551 1899

Abstract

Semiconductor PbTe films were obtained by discrete evaporation and were block single crystals oriented with the “//” axis perpendicular to the layer plane. During ion bombardment of PbTe with Ar⁺ ions, the energy of atoms was E=90 keV, the current density during implantation $\gamma=0.5\dots1 \mu\text{A}/\text{cm}^2$, the integral dose of irradiation varied from $10 \mu\text{C}/\text{cm}^2$ ($6.2 \cdot 10^{13} \text{cm}^{-2}$) up to $900 \mu\text{C}/\text{cm}^2$ ($5.6 \cdot 10^{15} \text{cm}^{-2}$). In terms of the volume unit of the PbTe film, the concentration of implanted $\langle N_{\text{Ar}} \rangle$ atoms ranged from $1.3 \cdot 10^{18} \text{cm}^{-3}$ to $1.5 \cdot 10^{20} \text{cm}^{-3}$. The main result of bombardment with argon ions is a change in the type of conductivity (the sign of the Hall coefficients R and thermopower α) from hole to electron.

Аннотация

По типу PbTe ($d \approx 0,35\dots0,55 \text{мкм}$) химической связи эти материалы относятся к полярным полупроводникам, связь смешанная ионно – ковалентно – металлическая. Рентгеноструктурные исследования показали, что конденсаты представляют собой мозаичные монокристаллы, ориентированные осью <///> перпендикулярно плоскости подложки. Энергия имплантируемых ионов Ar⁺ составляла E=90кэВ, плотность тока при имплантации $j=0,5\dots1 \text{мкА}/[\text{см}]^2$, интегральная доза облучения изменялась от $10 \text{мкКл}/\text{см}^2$ ($6,2 \cdot 10^{13} \text{см}^{-2}$) до $900 \text{мкКл}/\text{см}^2$ ($5,6 \cdot 10^{15} \text{см}^{-2}$). В пересчете на единицу объема пленки PbTe концентрация имплантированных атомов $\langle N_{\text{Ar}} \rangle$ составляла от $1,3 \cdot 10^{18} \text{см}^{-3}$ до $1,5 \cdot 10^{20} \text{см}^{-3}$. Основным результатом бомбардировки ионами аргона-смена типа проводимости (знака коэффициентов Холла R и термо эдс α) (1) с дырочного на электронный. (рис.1). Один из образцов который до имплантации имел проводимость p – типа, сохранил знак R и α .

Keywords: spread of points, implantation, annealing, radiation defects, polar semiconductor

Ключевые слова: разброс точек, имплантация, отжиг, радиационные дефекты, полярный полупроводник

Халькогениды свинца имеют кубическую решетку типа NaCl. Элементарная ячейка гранецентрирования. Постоянная решетки при

переходе от селена до теллурида свинца изменяется монотонно примерно на 10% и равно 0,612 нм; 0,65нм для PbSe и PbTe соответственно.

Тонкие слои PbTe ($d \approx 0,35 \dots 0,55 \mu\text{м}$) на слюде были изготовлены базовой технологии. Рентгеноструктурные исследования показали, что конденсаты представляют собой мозаичные монокристаллы, ориентированные осью $\langle 111 \rangle$ перпендикулярно плоскости подложки. Свеженанесенные слои обладали проводимостью как n – так и p – типа. Следует указать, что их свойства изменялись во времени. Отжиг слоев при $T = 580 \dots 600 \text{K}$ в течение 30 мин. в атмосфере гелия стабилизировал свойства образцов. После отжига пленки в подавляющем большинстве приобретали проводимость p – типа. Изготовление пленок производилось в установке вакуум на уровне $(2 \dots 3) \cdot 10^{-6} \text{ мм рт. ст.}$

Таким образом, преобладающий тип радиационных дефектов имеет донорный характер. Баланс воздействия дефектов по Френкелью в подрешетках свинца и халькогена с учетом зарядового состояния межузельных атомов Pb и Te и вакансий таков, что совокупность $[V_{\text{Te}}] + [V_{\text{Pb}}] + [J_{\text{Te}}] + [J_{\text{Pb}}]$ должна поставлять один электрон.

При этом, однако, сразу возникает вопрос о дозовой зависимости концентрации электронов после имплантации. Казалось бы, поскольку с ростом дозы увеличивается концентрация радиационных дефектов, должна увеличиваться и концентрация электронов. Из рис.1 видно, что эта не так. Зависимость n (D) практически отсутствует. После имплантации холловская концентрация составляет $(0,7 \dots 1,5) \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$ [1].

Ионной имплантации при $D = 100 \text{ мкКл/см}^2$ ($6,2 \cdot 10^{14} \text{ см}^{-2}$) было подвергнуто около десятка образцов. До имплантации они обладали различными холловскими концентрациями дырок $p = (0,15 \dots 2,2) \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$, а один из образцов имел проводимость p – типа с $p = 4 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$. После имплантации разброс значений n составил всего $(0,7 \dots 1,1) \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$, т.е. практически отсутствовал. Таким образом, отсутствует зависимость концентрации носителей после имплантации от исходной концентрации носителей.

Рис. 1. Влияние ионной бомбардировки и отжига на холловскую концентрацию носителей. Температура измерений: а) $T = 300 \text{K}$; б) $T = 77 \text{K}$.

• - до имплантации; x – после имплантации; Δ - имплантированные образцы после отжига

Исключение составляет один образец, подвергнутый имплантации при наименьшей дозе (10 мкКл/см^2). Данные для него помечены на рис.1 кружками. Видно, что коэффициент Холла для него отрицателен при $T = 300 \text{K}$ и положителен при 77K . Коэффициент термоэдс при 300K положителен, что не соответствует знаку R и очень мал по величине: $\alpha_{300} = +20 \text{ мВ/к}$ при $R_{300} = -4 \text{ см}^2 \text{ Кл}$, вместе $\alpha = -270 \text{ мВ/к}$. Значение Q для этого образца в 3,5 раза превосходит средние данные для других образцов n – типа, причем $Q > 0$. Здесь налицо ярко выраженная слоистая неоднородность, причем в образце после имплантации имеются слои с разным типом проводимости.

Литература

1. «INVESTIGATION OF ION-IMPLANTED PbTe SEMICONDUCTOR FILMS WITH ARGON IONS» International Scientific Conference, «PROGRESS IN SCIENCE», Brussels, Belgium, 13-14 april, 2023.

2. ИССЛЕДОВАНИЕ ИОННО ИМПЛАНТИРОВАННЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПЛЕНОК PbTe «Ar⁺». The Proceedings of The International Scientific-Practical Conference on «THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES» dedicated to the 100th anniversary of National Leader Heydar Aliyev. PART 3. 3-4 may 2023/ Ganja.